

PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE & CARYOPHYLLIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Hamamelidae & Caryophyllidae

Tanggal/Hari : Rabu, 26 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan:

1. Baki/nampan
2. Alat tulis
3. Pisau silet/cutter
4. Lup

Bahan yang digunakan:

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)
2. Bogenvil (*Bougavillea spectabilis* Willd.)
3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)
4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)
5. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) ; perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya ; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar ; tuggang, serabut.

- d. Sifat-sifat batang ; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun ; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga ; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah ; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain ; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

1. Subclassis Hammamelidae

Subclassis Hammamelidae merupakan subclassis yang terkecil dalam classis Magnoliopsida. Class ini muncul sekitar 100 juta tahun lalu pada periode karterius bawah yang ditandai oleh penyerbukan oleh angin dan bagian-bagian bunga tereduksi, sering uniseksual. Kecuali beberapa takson dari ordo Urticales. Terdiri dari 11 ordo, 24 famili dan sekitar 3400 spesies. Kebanyakan bentuk hidupnya berupa tumbuhan berkayu dan sering familia-familianya mempunyai species yang jumlahnya relatif

sedikit. Pada kelompok yang telah maju, bunganya tersusun dalam perbungaan spika. Dalam beberapa fase evolusinya, subclassis Hammamelidae mulai menggunakan tamin sebagai senyawa kimia untuk pertahanan diri terhadap herbivor.

Contoh ordo Casuarinales: *Casuarina equisetifolia*.

2. Subclassis Caryophyllidae

Tumbuhan yang termasuk dalam subclassis Caryophyllidae sebagian besar berupa herba, hanya beberapa familia tumbuhan sukulen dan halofit. Dari catatan fosil diketahui bahwa subclassis Caryophyllidae mulai muncul 70 juta tahun lalu. Subclassis Caryophyllidae terdiri dari 3 ordo, 14 familia dan sekitar 11.000 spesies. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan beragam. Anggotanya yang primitif hanya mempunyai satu lingkaran perhiasan bunga dan dari sini berkembang menjadi perhiasan bunga yang termodifikasi dengan sepal dan petalnya yang jelas. stamen masuk dalam urutan sentrifugal dan menghasilkan pollen yang trinukleat. Ovul bitegmik 'crassinucellate', kompilotropus atau amfitropus. Embrio yang masak sering dilengkapi oleh perisperm. Ordo Caryophyllales sering juga disebut Centrospermae dan merupakan ordo yang terbesar dengan sekitar 10.000 spesies yang terdiri dari 3 ordo dan 14 familia.

Contoh ordo Caryophyllidae: *Opuntia vulgaris*

D. Hasil Pengamatan

Gambar Hasil Pengamatan

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

a. Gambar

1) Batang

Keterangan:

a. Batang

b. Cabang utama

2) Akar

Keterangan:

a. Batang

b. Akar pokok

c. Cabang akar

3) Daun

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Tangkai ibu daun

4) Strobilus

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Sisik epidermis

b. Gambar literatur

1) Batang

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Percabangan batang

(Sumber: Ahsan, 2011)

2) Akar

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Percabangan akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Sinta Vera, 2015)

3) Daun

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helaihan daun
- c. Tangkai daun

(Sumber: Sylvana Toemon, 2017)

4) Buah

Keterangan:

- 1. Sisik epidermis
- 2. Tangkai strobilus

(Sumber: Jojo, 2013)

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

a. Gambar

1) Batang

Keterangan:

a. Batang utama

2) Akar

Keterangan:

a. Batang

b. Akar pokok

c. Cabang akar

3) Daun

Keterangan:

a. Ujung daun

b. Ibu tulang daun

c. Tepi daun

d. Pangkal daun

4) Bunga

Keterangan:

- a. Daun pemikat
- b. Mahkota
- c. Putik

b. Gambar literatur

1) Batang

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Percabangan batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Nur Saptia, 2015)

2) Akar

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Percabangan akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Herman, 2006)

3) Daun

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Ujung daun
- c. Tepi daun
- d. Tulang daun

(Sumber: Prasko, 2011)

4) Bunga

Keterangan:

- a. Bunga
- b. Daun pemikat

(Sumber: Prasko, 2011)

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

a. Gambar

1) Batang

Keterangan:

- a. Batang

2) Akar

Keterangan:

- a. Serabut akar

3) Daun

Keterangan:

- a. Batang
- b. Duri modifikasi dari daun

b. Gambar literatur

1) Batang

Keterangan:

- a. Permukaan batang

(Sumber: Ari Setiawan, 2014)

2) Akar

Keterangan:

1. Pangkal akar
2. Ujung akar

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020)

3) Daun

Keterangan:

1. Duri modifikasi dari daun

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020)

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

a. Gambar

1) Batang

Keterangan:

- a. Permukaan batang

2) Akar

Keterangan:

- a. Batang
- b. Akar pokok
- c. Cabang Akar

3) Daun

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Ibu tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Tulang daun
- e. Pangkal daun

4) Bunga

Keterangan:

- c. Kelopak
- d. Mahkota
- e. Tangkai bunga

b. Gambar literatur

1) Batang

Keterangan:

a. Permukaan batang

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020)

2) Akar

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Ujung akar

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020)

3) Daun

Keterangan:

a. Pangkal daun

b. Tulang daun

c. Helaian daun

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020)

4) Bunga

Keterangan:

a. Bunga

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020)

5. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

a. Gambar pengamatan

1) Batang

Keterangan:

a. Permukaan batang

b. Pangkal batang

c. Ujung batang

2) Akar

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Ujung akar

c. Cabang akar

3) Daun

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Ujung daun
- c. Pangkal daun

4) Bunga

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga
- c. Benang sari
- d. Putik

b. Gambar literatur

1) Batang

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Ujung batang

(Sumber: Rusmini, 2012)

2) Akar

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar
- c. Percabangan akar

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020)

3) Daun

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Urat daun
- c. Tepi daun
- d. Pangkal daun

(Sumber: Andriana, 2017)

4) Bunga

Keterangan:

- 1. Kelopak bunga
- 2. Mahkota bunga
- 3. Putik

(Sumber: Andriana, 2017)

Tabel Pengamatan

No	Ciri-ciri	Cemara laut	Bogenvil	Kaktus	Bayam	Bunga Pukul Empat
1.	Habistus	Pohon	Perdu	Herba	Herba	Herba
2.	Periodisitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Pipih klaodiodia	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Kasar	Licin	Licin	Berbulu
	Alat-alat lain	-	Duri	Duri	-	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Modifikasi batang	Berseling	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jarum	Bangun jantung	Duri	Jorong	Segitiga
	Pangkal daun	Meruncing	Tumpul	Roset batang	Tumpul	Rata
	Ujung daun	Tumpul	Meruncing	Meruncing	Terbelah	Meruncing
	Tepi daun	Beringgit	Rata	Rata	Rata	Rata
	Urut daun	Sejajar	Menyirip	-	Menyirip	Menyirip
	Tekstur daun	Kasar	Seperti kertas	Berdaging	Tipis	Tipis seperti kertas
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau

6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak Lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Lengkap
	Alat lain	-	Daun pemikat	-	-	-
7.	Sifat buah		-	-	-	Biji

E. Analisis

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

Klasifikasi :

Kingdom	:Plantae
Divisi	:Magnoliophyta
Kelas	:Magnoliopsida
Ordo	:Casuarinales
Family	:Casuarinaceae
Genus	: <i>Casuarina</i>
Spesies	: <i>Casuarina equisetifolia</i>

(Sumber: Cronquist, 1981)

Ciri-ciri :

Berdasarkan hasil pengamatan *Casuarina equisetifolia* ini memiliki habitus jenis pohon maksudnya adalah tumbuhan yang memiliki batang berkayu, yang tingginya lebih dari 6 meter. Periodisitasnya pirenial, maksudnya adalah sebuah tanaman yang hidup selama lebih dari dua tahun. Tipe perakaran tunggang, di mana akar lembaga pada tumbuhan

kenanga tumbuh terus-menerus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Percabangannya monopodial karena batang pokok tanaman cemara laut dapat terlihat dengan jelas dan mempunyai ukuran yang lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) dari cabang-cabangnya, arah tumbuh batang tegak lurus (*erectus*) dengan bentuk batang yang bulat (*teres*), permukaan batangnya kasar kalau saat diraba akan terasa bergerigi. Tata letak daunnya tersebar dengan bentuk daun jarum jika pada tiap buku-buku batang hanya terdapat satu daun, pangkal daun runcing maksudnya adalah jika kedua pangkal daun kanan dan kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun membentuk suatu sudut lancip, tepi daun beringgit maksudnya adalah sinusnya tajam dan angulusnya yang tumpul, daun ini berwarna hijau dikarenakan mengandung klorofil ayau zat hijau daun. (Tijtrosoepomo. 2018)

Menurut literatur, secara alami *Casuarina equisetifolia* terdapat di daerah tropis dan subtropis sepanjang pantai. Tidak tahan terhadap pasang surut, tidak tahan naungan dan sensitif terhadap kebakaran, menghasilkan nitrogen. Sesuai pada tanah ringan berpasir: cepat tumbuh pada tanah kurus dan toleran terhadap tanah bergaram dan angin bergaram. (Utomo. 2013)

Aspek botani dari tanaman cemara laut yaitu digunakan sebagai tanaman rehabilitasi lahan dan konservasi tanah atau RLKT untuk tanah berpasir. Mereka mampu menahan angin laut dan uap air laut yang mengandung garam tinggi. (Frankia, 2013).

Kunci determinasi:

Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) : 1b-2b-3b-4b-6a-34b-37b-38b-39b-40b- Fam 36. Casuarinaceae.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3

3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan degan yang diterangkan di atas.....	6
6a. Dengan daun yang jelas.....	7
34b. Ranting atau ruas batang bersegi	37
37b. Batang tidak succulent. Tumbuh-tumbuhan tidak bergetah.....	38
38b. Batang tidak merupakan massa seperti benang yang tidak teratur.....	39
39b. Pohon atau rumput-rumputan (herba) yang jelas bercabang. Bunga tidak tersusun dalam tongkol. Ranting	40
40b. Bunga kecil tidak berarti, tersusun dalam bulir. Pohon.....	36.

Casuarinaceae

Fam 36. Casuarinaceae

Pohon, berumah 1 atau 2. Kebanyakan ranting terdiri dari ranting jarum yang hijau, dengan sendi pucat dan antarruas yang beralur, menggantung pada ranting yang normal. Daun direduksi menjadi gigi yang sangat kecil, dalam karangan 4-18 pada ruas ranting jarum. Bunga berkelamin 1, dalam bulir yang berbentuk kerucut. Bulir jantan pada ujung ranting jarum biasa yang panjang. Bunga jantan dalam karangan, masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari 2 anak pelindung, 0-3 daun tenda bunga dan 1 benang sari. Bulir betina pada ujung ranting jarum yang sangat pendek. Bunga betina dalam karangan, masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari 2 anak daun pelindung dan 1 bakal buah dengan 2 tangkai putik. Buah bongkol bentuk kerucut, terdiri dari daun pelindung yang melembung dan menjadi kayu dengan diantaranya, yang dinamakan sel buah. Buah berupa kering yang bersayap.

Pohon tinggi sampai 25 cm. Berumah satu. Ranting hijau beralur 5-12, kerap kali persegi 8, tebalnya kurang dari 1 mm. Bulir jantan silindris kecil, jarang berbentuk sedikit, seperti gada, tebal 1-1,5 mm, keputihan,

daun pelindung memanjang sampai bentuk lanset, lebar \pm 1 cm, bunga dalam \pm 10 cm karangan bunga terdiri dari 7-8 bunga dan dalam 14-16 baris yang membujur, daun pelindung dalam stadium buah segi tiga terbalik, lebar 0,5 mm, dengan ujung duri tempel, daun pelindung 5 kali 2 mm, dengan ujung runcing. Buah kering 5-6 kali 2-3 mm, dengan ujung segi tiga lancip, sayap serupa selaput. Banyak di pantai berpasir, ditanam juga didaerah pendalaman, di sana sini liar.

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

Klasifikasi :

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Caryophyllidae
Ordo	: Caryophyllales
Familia	: Nyctaginaceae
Genus	: <i>Bougainvillea</i>
Spesies	: <i>Bougainvillea spectabilis</i> Wild.

(Sumber : Steenis, 2003)

Ciri-ciri:

Berdasarkan hasil pengamatan tanaaman Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) mempunyai habitus berupa pohon maksudnya adalah tumbuhan yang memiliki batang berkayu, yang tingginya lebih dari 6 meter. Periodisitasnya pirenial, maksudnya adalah sebuah tanaman yang hidup selama lebih dari dua tahun. Tipe perakaran tunggang, di mana akar lembaga pada tumbuhan kenanga tumbuh terus-menerus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Percabangannya monopodial karena batang pokok tanaman bogenvil dapat terlihat dengan jelas dan mempunyai ukuran yang lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) dari cabang-cabangnya, arah

tumbuh batang tegak lurus (*erectus*) dengan bentuk batang yang bulat (*teres*), mempunyai alat tambahan pada bunga adalah daun pemikat yang biasanya berwarna mencolok, bagian mahkota bunga kecil, biasanya berwarna putih. Alat-alat lainnya yaitu duri. Tata letak daunnya tersebar, maksudnya jika pada tiap buku-buku batang hanya terdapat satu daun. Bagian daun pada tanaman bougenvil yaitu tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah dan upih daun, tepi daun rata karena tidak ada menunjukkan gerigi pada tepi dan urat daunnya menyirip maksudnya yaitu pada daun mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung, dan merupakan terusan tangkai daun. Warna daun bougenvil ini adalah hijau dikarenakan mengandung klorofil atau zat hijau daun. (Tijtrosoepomo. 2018)

Tanaman ini digunakan sebagai tanaman hias karena bunganya yang indah. Bunga tersusun dalam anak payung yang bertangkai diketiak daun. Masing-masing anak payung terdiri dari tiga bunga. Daun pelindung duduk, bulat telur, bertulang daun, tidak rontok dan berwarna merah. Tenda bunga tanaman ini berbentuk tabung, berambut (Maedy, 2013).

Kunci determinasi:

- Bougenvil** (*Bouganinvillea spectabilis* Willd.) : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150b-151b-152a-a2 Nyctaginaiceae1-Bouganviella.
- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.2
 - 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
 - 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4
 - 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan degan yang diterangkan di atas.....6
 - 6b. Dengan daun yang jelas.....7

7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau mneyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang... 140	
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146a. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	147
147b. Tanaman berkayu.....	150
150b. Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minyak.....	151

151b. Daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling.....152

152a. Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna.....

42. Nyctaginaceae

Fam 42. Nyctaginaceae

Herba atau tumbuh-tumbuhan berkayu. Daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal, tanpa lekuk. Bunga berdiri sendiri atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkelamin 1 atau 2, pada pangkalnya kerap kali dengan daun pelindung hijau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu, hijau atau berwarna. Benang sari 1-10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala sari beruang 2. Bakal buah menumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1, bakal biji 1. Buah diselubungi oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras), bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah.

1. Bougainvillea

Liana yang kokoh dengan duri ketiak yang menjauhi batang membengkok, panjang 5-15 m, juga dipelihara sebagai perdu. Ranting, daun daun karangan bunga, kerap kali berwarna oranye. Daun tersebar sampai berhadapan, bertangkai, bulat telur, eliptis, atau memanjang, meruncing, kerap kali tepi rata, 4-10 kali 2-6 cm. Bunga tersusun dalam anak payung yang bertangkai.

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

Klasifikasi :

Kingdom	:Plantae
Divisi	:Magnoliophyta
Kelas	:Magnoliopsidaopsida
Ordo	:Caryophyllales
Family	:Cactaceae
Genus	: <i>Opuntia</i>
Spesies	: <i>Opuntia vulgaris</i> Mill.

(Sumber: Steenis, 2003)

Ciri-ciri :

Berdasarkan hasil pengamatan, Tumbuhan kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) adalah tumbuhan yang mempunyai perawakan tumbuhan (habitus) sukulen atau herba maksudnya adalah tanaman yang berbatang lunak, dengan periodisitasnya adalah pirenial atau menahun maksudnya adalah yang dapat mencapai umur bertahun-tahun belum juga mati. Permukaan batang adalah licin karena tidak bergerigi atau kasar. Alat-alat lain yang terdapat adalah duri daun (*spina phyllogenum*) yang merupakan metamorfosis dari daun. Arah tumbuh batang adalah tegak lurus (*erectus*) dengan bentuk batang yang pipih kladodia (*cladodium*). Tata letak daun pada tumbuhan kaktus adalah tersebar maksudnya jika pada tiap buku-buku batang hanya terdapat satu daun, dengan bagian daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki upih dan pelepah pada daun. Tekstur permukaan daun adalah berlapis lilin. Warna daunnya adalah hijau karena mengandung klorofil atau zat hijau daun. Sifat akar (*radix*) pada tumbuhan ini adalah serabut, yaitu jika akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang. Bagian bunga tumbuhan ini tidak lengkap karena tidak memiliki mahkota, kelopak, putik dan benang sari.

Aspek botani tumbuhan kaktus yaitu sering sekali digunakan sebagai tanaman hias, dan menurut penelitian dari berbagai sumber, beberapa jenis kaktus juga dapat membantu menyembuhkan penyakit. (Ferdin, 2016).

Kunci determinasi:

Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) : 1b-2b-3b-4b-6a (golongan 3)- 34a-35a 86. Cactaceae.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6a. Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas (golongan 3)34
- 34a. Cabang atau ruas batang tampak jelas pipih.....35
- 35a. Ruas dan batang tebal dan berdaging (*Succulent*), berbentuk bulatan pipih.

86. Cactaceae

Fam 86. Cactaceae

Tumbuhan-tumbuhan sukulen, jarang dengan daun berupa helaian, kebanyakan dengan batang yang berusuk dan berdaging. Sendi daun dengan duri tempel dan rambut vilt. Bunga berkelamin 2, kebanyakan duduk di atas sendi daun, beraturan atau sedikit zigomorf, dengan poros bunga yang berbentuk tabung panjang. Daun mahkota dan kelopak 8 sampai lebih, kerap kali tidak dapat dibedakan dengan jelas terhadap yang lain (suatu tenda bunga). Benang sari banyak. Bakal buah tenggelam, beruang 1 atau beruang banyak. Tangkai putik 1. Buah buni berbiji banyak.

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

Klasifikasi :

Kingdom	:Plantae
Divisi	:Magnoliophyta
Kelas	:Magnoliopsida
Ordo	:Caryophyllales
Family	:Amaranthaceae
Genus	: <i>Amaranthus</i>
Spesies	: <i>Amaranthus spinosus</i>

(Sumber: Steenis, 2003)

Ciri-ciri :

Berdasarkan hasil pengamatan *Amaranthus spinosus* mempunyai perawakan tumbuhan (habitus) herba, maksudnya adalah tanaman yang berbatang lunak, dengan periodisitasnya adalah annual, maksudnya adalah tumbuhan yang umurnya pendek, umurnya kurang dari satu tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai umur setahun. Arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang licin karena tidak bergerigi atau bersisik. Tipe perakaran tunggang, di mana akar lembaga pada tumbuhan kenanga tumbuh terus-menerus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Bagian daunnya tidak lengkap karena tidak memiliki upih dan pelepah pada daun, daunnya berbentuk jorong ayau oval, tekstur daunnya seperti kertas, daunnya memiliki warna hijau karena memiliki zat hijau daun atau klorofil. (Tijtrosoepomo. 2018)

Menurut literatur aspek botani tumbuhan bayam adalah dapat berfungsi sebagai obat, dimana daunnya dapat mengatasi gangguan pernafasan, bronchitis, serta memperlancar dan memperbanyak produksi ASI (air susu ibu) caranya dengan menumbuk seluruh bagian tanaman. (Nasution, 2009)

Kunci determinasi:

Bayam (*Amaranthus spinosus*) :1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-243b-244b-248b-249b250b-266b-267a-268a-269b
270b.....41. Amaranthaceae

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.**2**

2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai dau.....**3**

3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....**4**

4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan degan yang diterangkan di atas.....**6**

6b. Dengan daun yang jelas.....**7**

7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**

9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....**10**

10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....**11**

11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....**12**

12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali
.....**13**

13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....**14**

14b. Semua daun duduk berhadapan.....**16**

16a. Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10
.....**239**

239b. Tumbuh tumbuhan tanpa getah.....**243**

243b. Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....	244
244b. Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar.....	248
248b. Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....	249
249b. Daun tak mempunyai serabut demikian. Bunga berbentuk lain.....	250
250b. Rumput-rumputan. Setidak-tidaknya cabang nya tidak berkayu.....	266
266b. Bangsa tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian.....	267
267a. Bunga berjejal dalam karangan bunga yang menyerupai bongkol, pendek, terletak ujung atau di ketiak daun, duduk atau bertangkai.....	268
268a. Karangan bunga jelas bertangkai.....	269
269b. Daun tidak berbentuk ginjal. Setidak-tidaknya ujung batangnya tegak.....	270
270b. Bunga berbilangan 5. Daun mahkota berlepasan.	41.

Amaranthaceae

Fam 41. Amaranthaceae

Semak atau perdu. Daun berhadapan atau tersebar, tunggal, tanpa daun penumpu. Banyak kebanyakan berkelamin 2, jarang berkelamin 1, berkelompok atau sendiri-sendiri dalam ketiak daun pelindung, pada pangkal kerap kali dengan 3 anak daun pelindung. Tenda bunga kering seperti selaput, jarang serupa herba, berbagi 5, taju bebas atau pada pangkal bersatu. Tangkai sari pada pangkalnya bersatu menjadi bebrbentuk cawan atau tabung, kadang-kadang dengan alamat tambahan antara bagian bebas dari benang sari. Bakal buah menumpang, beruang 1

dengan jumlah bakal biji yang berganti-ganti. Buah kering, kadang-kadang dengan tutup, lain kali tidak beraturan atau tidak membuka, jarang berdaging.

5.Amaranthus

Herba berumur 1 tahun tegak atau condong kemudian tegak, tinggi 0,4-1m, kerap kali bercabang banyak dan berduri. Daun bulat telur memanjang bentuk lanset, panjang 5-8 cm, dengan ujung tumpul dan pangkal runcing. Bunga dalam tukul yang rapat, yang bawah duduk di ketiak, yang atas terkumpul menjadi karangan bunga di ujung dan duduk di ketiak, bentuk bulir atau bercabang pada pangkalnya. Bulir ujung sebagian besar jantan, tidak berduri, tidak berduri tempel, mula-mula naik lalu menggantung. Tukul betina dengan 2 duri lurus yang lancip, dan menjauhi batang. Daun pelindung dan anak daun pelindung runcing, sepanjang-panjangnya sama dengan tenda bunga. Daun tenda bunga 5, panjang 2-3 mm, gundul, hijau atau ungu dengan tepi transparan. Benang sari 5, lepas, tanpa taju yang disisipkan diantaranya. Kepala putik duduk, bentuk benang. Buah bulat memanjang, dengan tutup yang rontok, berbiji 1. Tegalan, halaman rumah, semak, kebun, jalan. 1-400m.

5. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

Klasifikasi :

Kingdom	:Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Subkelas	: Caryophyllidae
Ordo	: Caryophyllales
Family	: Nyctaginaceae
Genus	: <i>Mirabilis</i>
Spesies	: <i>Mirabilis jalapa</i> L.

(Sumber: Steenis, 2003)

Ciri-ciri :

Berdasarkan hasil pengamatan pada *Mirabilis jalapa* L. memiliki habitus herba yaitu tanaman yang berbatang lunak, periodisitas tanaman ini berupa annual maksudnya adalah masa tumbuh hidupnya tidak mencapai bertahun-tahun. Sifat akar tanaman bunga pukul empat yaitu tunggang, maksudnya adalah di mana akar lembaga pada tumbuhan kenanga tumbuh terus-menerus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Tipe percabangannya berupa monopodial, maksudnya adalah antara batang utama dengan percabangan batang tampak jelas bisa dibedakan. Arah tumbuh batang yaitu tegak lurus. Bentuk batang bulat, permukaan batangnya berbulu, karena tampak jelas ada bulu-bulu kecil yang muncul.

Tata letak daun pada tanaman bunga pukul empat yaitu berhadapan karena tampak jelas tidak menunjukkan perselingan antara daun, bentuk daun segitiga sama kaki, pangkal daunnya rata, ujung daunnya meruncing karena titik pertemuan pada kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan. Urat daunnya menyirip maksudnya adalah jika daun mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung, dan merupakan terusan tangkai daun. Dari ibu tulang muncul tulang cabang sehingga susunannya mirip tulang pada ikan. Tekstur daunnya seperti kertas, warna pada daun yaitu hijau karena mengandung klorofil atau zat hijau daun. Bagian bunganya lengkap karena memiliki mahkota, kelopak, benang sari dan putik. (Tjitrosoepomo. 2018)

Aspek botani dari bunga pukul empat yaitu bisa dijadikan sebagai tanaman hias.

Kunci Determinasi :

Herba atau tumbuh-tumbuhan berkayu. Daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal, tanpa lekuk. Bunga berdiri sendiri atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkelamin 1 atau 2, pada pangkalnya kerap kali dengan daun pelindung hijau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu, hijau atau

berwarna. Benang sari 1-10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala sari beruang 2. Bakal buah menumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1, bakal biji 1. Buah diselubungi oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras), bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah.

2. Mirabilis

Herba tegak, kerap kali bercabang kuat dengan akar tunggang yang berbentuk umbi, tinggi 0,5-0,8 m. Batang membesar pada ruas. Daun berhadapan, bertangkai, bulat telur segitiga, dengan ujung meruncing, 3-15 kali 2-9 cm. Bunga berjejal diujung pada karangan bunga yang bercabang dan lebar, dan berdaun, bertangkai sangat pendek. Tinggi pembalut bunga 1 cm, kemudian sampai 1,5 cm, berbagi 5 setengah panjang atau lebih; tajuk bentuk bulat, runcing. Tenda bunga merah, ungu, putih kuning atau berwarna-warni (bont). Panjang tabung 5 cm, diatas pangkal yang berbentuk bola menyempit, semakin keatas melebar. Tepi bentuk corong, diameter 3 cm, terlipat dalam kuncup. Benang sari 5, muncul, tidak sama. Tangkai putik lebih panjang dari tenda bunga, kepala putik bentuk kuas. Buah semu bulat memanjang, berusuk dan berlipat-lipat, hitam, panjang 8 mm. Tanaman hias dari Amerika Selatan, kadang-kadang sedikit banyak menjadi liar; 1-1.200 m.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan pada praktikum kali ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ciri-ciri morfologi dari cemara laut, cemara laut merupakan tanaman jenis pohon berumah satu dengan percabangan halus dan pegangan berwarna coklat keabu-abuan muda. Bagian batangnya yang masih muda bertekstur halus dan sedangkan batang yang tua bertekstur kasar, tebal dan beralur. Aspek botani dari cemara laut yaitu dapat sebagai pohon hias yang di tanam di depan rumah maupun gedung-gedung.

2. Ciri-ciri morfologi dari bogenvil, bogenvil merupakan tumbuhan yang tumbuhnya tegak lurus, seludang bunga (spatha) merupakan daun pelindung yang berukuran lebih besar daripada bunganya. Seludang bunga ini menyelubungi seluruh bunga beragam waktu mekar. Aspek bogenvil yaitu di manfaatkan sebagai tanaman hias yang banyak kita jumpai di depan pekarangan rumah maupun pinggir jalan raya.
3. Ciri-ciri morfologi tanaman kaktus, akar pada tanaman kaktus tunggang, bercabang, dan juga memiliki serabut, namun ada beberapa perakaran, dari tanaman ini memiliki sifat yang melekat dari tanaman satu ke tanaman yang lain. Aspek botani tanaman kaktus yaitu sebagai tanaman hias yang unik dan dengan berbagai macam bentuknya.
4. Ciri-ciri morfologi bayam, tanaman bayam memiliki akar perdu (terna), akar tanaman bayam ini akan menembus tanah hingga ketinggian 20-40 cm. Batang, tanaman bayam memiliki batang tumbuh dengan tebal, tebal dan banayak mengandung udara. Aspek botani tanaman bayam yaitu dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, serta bayam juga dapat meningkatkan daya ingat.
5. Ciri-ciri morfologi tanaman anyelir, anyelir merupakan tanaman herba yang tumbuh menyemak di permukaan tanah, daunnya membentuk garis memanjang atau memendek, setiap tangkai ujung daun meruncing, dan duduk daun berhadapan. Aspek botani tanaman anyelir aitu seagai tanaman hias yang lumayan langka di jual orang dipasaran.

H. Evaluasi

1. Perbedaan ciri ordo yang diamati, yaitu:
 - a. Ordo Caryophyllales, yaitu:
 - 1) Berdaun tunggal, tanpa daun penumpu
 - 2) Memiliki ciri khusus benang sari dalam satu lingkaran
 - 3) Merupakan tumbuhan yang berkayu
 - b. Ordo Casuarinales, yaitu:
 - 1) Habitusnya perdu dan pohon

- 2) Batang berkayu, cabang-cabang yang muda berwarna hijau
- 3) Buahnya buah kurung yang bersayap dan diselubungi oleh dua daun pelindungnya yang menjadi berkayu

G. Daftar pustaka

Fauna dan Flora, diakses melalui <https://floradanfauna.com/2019/04/22/dunia-tumbuhan/> pada tanggal 20 Februari 2020.

Pertiwi, Agustina, Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari 2020.

Tjitrosoepomo, Gembong, 2018. *Morfologi Tumbuhan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan [Spermatophyta]*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Steenis, C.G.G.J. Van, 2013, *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero).